
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.855.5

DOI 10.5281/zenodo.14007213

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ДИАГНОСТИКУ

INTEGRATION OF DEEP LEARNING METHODS INTO MEDICAL DIAGNOSTICS

АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет».*

ALEKSEEVA EKATERINA SERGEEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «MIREA —
Russian Technological University».*

В данной статье рассмотрены возможности использования CNN, в частности модели EfficientNet-B0, для классификации изображений МРТ головного мозга на предмет выявления различных типов опухолей. Выделены наиболее яркие примеры применения ИИ в медицине. Исследование показало, что CNN обеспечивает высокую точность и стабильность при классификации, минимизируя необходимость ручного вмешательства. Сделан вывод, что применение методов глубокого обучения позволяет медицинским специалистам быстрее принимать решения, что положительно сказывается на эффективности лечения и качестве медицинских услуг.

This article discusses the possibilities of using CNN, in particular the EfficientNet-B0 model, to classify brain MRI images for the detection of various types of tumors. The most striking examples of the use of AI in medicine are highlighted. The study showed that CNN provides high accuracy and stability in classification, minimizing the need for manual intervention. It is concluded that the use of deep learning methods allows medical professionals to make decisions faster, which has a positive effect on the effectiveness of treatment and the quality of medical services.

Ключевые слова: *нейронные сети, искусственный интеллект, глубокое обучение, классификация, CNN, EfficientNet-B0, медицина, опухоль головного мозга, МРТ.*

Key words: *neural networks, artificial intelligence, deep learning, classification, CNN, EfficientNet-B0, medicine, brain tumor, MRI.*

Скаждым годом медицинская отрасль все шире использует современные технологии, стремясь повысить точность диагностики, улучшить эффективность лечения и снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Развитие технологий искусственного интеллекта, в частности методов машинного и глубинного обучения, открывает перед медициной новые перспективы, способствуя прогрессу в различных аспектах здраво-

охранения. Одним из наиболее перспективных направлений в этой области является глубинное обучение (DL, Deep Learning) – подмножество машинного обучения, которое использует мощные алгоритмы, состоящие из многослойных нейронных сетей, для анализа и обработки больших и сложных объемов данных. Благодаря своей способности выявлять скрытые закономерности и проводить анализ с высокой точностью, глубинное обучение стало важным инструментом для решения множества задач в медицине.

Технологии машинного обучения могут применяться при работе с различными видами информации. Наиболее широкое распространение нейросети в медицине получили именно в области работы с изображениями. Рабочие процессы медицинских учреждений неразрывно связаны со сбором, обработкой и анализом различных медицинских изображений: рентген, КТ, цифровые гистологические исследования и так далее.

Поднаправление искусственного интеллекта, которое занимается работой с изображениями и видеопотоком, получило название Computer Vision или компьютерное зрение. Это направление является наиболее перспективным в медицинской диагностике и скрининге патологий [3].

Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, которая стремится дать компьютерам возможность «понимать» происходящее на изображениях и видео [2].

Одним из наиболее ярких примеров применения ИИ в медицине является анализ медицинских изображений с использованием глубоких сверточных нейронных сетей (CNN) [4, с. 86].

Сверточные нейронные сети созданы для работы с изображениями, в более редких случаях используются для других видов информации [8, с. 110; 9, с. 86].

CNN состоят из нескольких слоев, включая сверточные слои, слои предвыборки и полносвязные слои. Сверточные слои позволяют извлекать признаки из изображений, слои подвыборки уменьшают размерность данных, что способствует уменьшению числа параметров, полносвязные – используют извлеченные признаки для классификации изображений [5, с. 370].

В данной статье для обучения нейронной сети будет использоваться открытый набор данных с Kaggle [7], который содержит снимки МРТ головного мозга. В датасете представлено 4 класса, соответствующие типам опухолей головного мозга: Glioma Tumor (глиома), No tumor (без признаков опухоли), Meningioma Tumor (менингиома) и Pituitary Tumor (опухоль гипофиза).

Примеры изображений из каждого класса представлены на рис. 1.

Рис. 1. Примеры изображений из датасета

Для обучения будет использоваться концепция “transfer learning”. Transfer Learning позволяет использовать накопленный при решении одной задачи опыт для решения другой, ана-

логичной проблемы. Нейросеть сначала обучается на большом объеме данных, затем — на целевом наборе. Данный подход помогает сократить время, требуемое для обучения модели [1, с. 9].

Также, в статье будет использоваться предобученная на базе ImageNet модели семейства EfficientNet: EfficientNet-B0. Архитектура используемой нейронной сети представлена на рис. 2.

Рис. 2. Архитектура EfficientNet-B0 [6]

EfficientNet – класс новых моделей, который получился из изучения масштабирования (скейлинг, scaling) моделей и балансирования между собой глубины и ширины (количества каналов) сети, а также разрешения изображений в сети [10]. Это позволяет достичь высокой точности при классификации изображений, требуя при этом значительно меньше вычислительных ресурсов и параметров по сравнению с альтернативными архитектурами.

Данная модель будет отличным выбором, так как EfficientNet выделяется своим уникальным подходом к масштабированию, который позволяет увеличивать глубину, ширину и разрешение сети одновременно [10].

Важными этапами перед обучением модели нейронной сети является предобработка данных и их проверка на баланс классов. На рис. 3 представлены диаграммы баланса классов для обучающей и тестовой выборок в выбранном датасете после аугментации данных.

Рис. 3. Баланс классов в данных

В целом, распределение классов в обучающей и тестовой выборках можно считать приемлемым для обучения модели. Несмотря на некоторую разницу в количестве изображений между классами, особенно для no_tumor в обучающей выборке и pituitary_tumor в тестовой, модель все же имеет достаточно данных для каждого типа опухоли. Если результаты классификации покажут низкую точность для недопредставленных классов, можно будет дополнительно рассмотреть методы балансировки, но на текущем этапе данных достаточно для обучения базовой модели с приемлемым качеством.

В ходе обучения модели нейронной сети были визуализированы значения точности и потерь по эпохам на обучающей и валидационной выборках, представленные на рис. 4.

Рис. 4. Потери и точность по эпохам

Модель демонстрирует отличные результаты на обучающей выборке, но сталкивается с трудностями в обобщении на валидационной выборке. Для улучшения обобщающей способности можно применить такие методы, как регуляризация, ранняя остановка или увеличение объёма валидационной выборки, что может помочь снизить переобучение и повысить устойчивость модели к новым данным.

Рис. 5. Матрица ошибок

Перед внедрением методов для улучшения обобщающей способности, проверим качество классификации на тестовом наборе данных. Для этого была визуализирована матрица ошибок, показанная на рис. 5.

Из графика видно, что модель показывает высокую точность и хорошо справляется с классификацией всех представленных классов, допуская минимальное количество ошибок. Точность классификации для каждого класса достаточно высока, что указывает на успешное обучение модели и её способность к точной классификации изображений в условиях тестовой выборки.

Таким образом, применение сверточных нейронных сетей (CNN) в медицине для классификации опухолей мозга демонстрирует значительный потенциал в улучшении точности и скорости диагностики. Проведённое исследование показывает, что CNN способны эффективно распознавать различные типы опухолей, такие как глиомы, менингиомы и опухоли гипофиза, а также корректно идентифицировать изображения без признаков опухолей. Высокая точность классификации и низкое количество ошибок подтверждают целесообразность использования CNN в качестве инструмента поддержки принятия решений для врачей-радиологов и других специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Е.С. Распознавание и классификация заболеваний у яблонь на основе внешнего вида листового покрова методами компьютерного зрения // Наукосфера. 2024. № 4-2. С. 6-10.
2. Галушкин С.Д. Компьютерное зрение // Neuro Core. 2024. URL: <https://neuro-core.ru/blogs/computer-vision-about> (дата обращения: 27.10.2024).
3. Нейронные сети в медицине: что это и как работает? // ЦЕЛЬС. 2020. URL: <https://celsus.ai/blog/kak-rabotaet-mediczinskaya-nejroset> (дата обращения: 26.10.2024).
4. Погожин Д.А., Пахомов А.А., Гаев Л.В. Искусственный интеллект в медицине // Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2024. С. 86-87.
5. Пырнова О.А., Кузнецов М.Г., Никоноров Д.П. Использование сверточной нейронной сети для выявления заболеваний растений // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. №12. С. 369-372.
6. Architecture of EfficientNet-B0 with MBConv as Basic building blocks // Research Gate. 2022. URL: https://www.researchgate.net/figure/Architecture-of-EfficientNet-B0-with-MBConv-as-Basic-building-blocks_fig3_356981443 (дата обращения: 26.10.2024).
7. Brain Tumor Classification (MRI) // Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com> (дата обращения: 26.10.2024).
8. Ghorpade J. GPGPU Processing in Cuda Architecture / J. Ghorpade, J. Parande, M. Kulkarni, A. Bawaskar // Advanced Computing an International Journal. 2012. Vol. 3. No. 1. pp. 105-120.
9. Krizhevsky A. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks / A. Krizhevsky, I. Sutskever, G.E. Hinton // Communications of the ACM. 2012. No. 60(6). pp. 84-90.
10. Tan M., Le Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. 2020 // Cornell University. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.11946>.

© Алексеева Е.С., 2024.